

KOLLEKSIYA KO'CHATZORIDA O'RGANILGAN SHOLI NAVLARINING FENOLOGIK RIVOJLANISH DAVRLARI VA ULARNING O'ZGARUVCHANLIK KO'RSATKICHLARI

Kamalov Miyirbek Murat o'g'li

Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi

Sholi seleksiyasi va urug'chiligi laboratoriyasi mudiri

<https://orcid.org/0009-0002-8294-5405>

Esemuratova Guljamal Qalbayevna

Toshkent davlat Agrar universiteti tayanch doktoranti.

<https://orcid.org/0009-0000-2631-7354>

Utambetov Duysenbay Usnatdinovich

q.x.f.f.n. Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi katta ilmiy xodim

To'rayev Fozilbek Nurullayevich

q.x.f.n. Toshkent davlat Agrar universiteti dotsenti

<https://orcid.org/0000-0002-3133-5087>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17599499>

Annotatsiya: Mazkur maqolada kolleksiya ko'chatzorida o'rganilgan sholi namunalarning vegetatsiya davri va fenologik rivojlanish bosqichlari tahlil qilingan. Har bir nav va namunada ko'karib chiqish, tuplash, ro'vaklash, sut, mum va to'liq pishish fazalarining davomiyligi aniqlanib, o'rtacha qiymatlar ($X \pm Sx$) hamda variatsiya koeffitsiyenti (V%) hisoblandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'rganilgan navlar orasida erta pishar (D-69, D-16-1) va kechpishar (D-10, Neyzvestniy2) guruhlar mavjud bo'lib, vegetatsiya davrining farqi 6–8 kuni tashkil etdi. Variatsiya koeffitsiyentining pastligi (0,5–3,0%) belgilarining genetik barqarorligini bildiradi. Olingan natijalar sholi seleksiyasida erta pishar, suv tejevchi navlarni yaratish uchun muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar. sholi, fenologik rivojlanish fazalari, vegetatsiya davri, tezpisharlik, variatsiya koeffitsiyenti.

Annotatsiya. В исследовании проанализированы продолжительность вегетационного периода и фенологические фазы развития коллекционных образцов риса. Для каждого образца определялись сроки всходов, кущения, метелкования, молочной, восковой и полной спелости. Рассчитаны средние значения ($X \pm Sx$) и коэффициент вариации (V%). Установлено, что среди изученных образцов имеются как раннеспелые (D-69, D-16-1), так и позднеспелые (D-10, Neyzvestniy2) формы с разницей в вегетационном периоде 6–8 дней. Низкие значения коэффициента вариации (0,5–3,0%) указывают на генетическую стабильность признаков. Полученные результаты имеют практическое значение для селекции раннеспелых и водосберегающих сортов риса.

Ключевые слова. рис, фенологические фазы, вегетационный период, раннеспелые сорта, коэффициент вариации.

Abstract. This study analyzed the vegetation period and phenological development stages of rice accessions studied in the collection nursery. The duration of each growth phase — emergence, tillering, panicle initiation, milk, wax, and full ripening — was determined, and mean values ($X \pm Sx$) as well as the coefficient of variation (V%) were calculated. The results showed that among the studied accessions, there were both early-maturing (D-69, D-16-1) and

late-maturing (D-10, Neyzvestniy2) groups, with a difference in vegetation period of 6–8 days. The low coefficient of variation (0.5–3.0%) indicates genetic stability of traits. The findings are of great importance for breeding early-maturing and water-saving rice varieties.

Key words. rice, phenological phases, vegetation period, early-maturing varieties, coefficient of variation.

Kirish Qoraqalpog‘iston Respublikasi sharoitida sholi yetishtirish so‘nggi yillarda bir qator tabiiy va iqtisodiy omillar tufayli murakkab ahvolga duch kelmoqda. Eng asosiy muammo — Amudaryo suvining kamayib borishi, bu esa sug‘oriladigan maydonlarning qisqarishiga va suv resurslarining taqchilligiga olib kelmoqda. Shu bois, mintaqada suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish hamda vegetatsiya davri qisqa, erta pishar, kam suv talab qiluvchi sholi navlarini yaratish zarurati keskin ortib bormoqda.

An‘anaviy usulda sholi ekish — ya‘ni dalani suv bilan bostirib urug‘ sepish — suv sarfini keskin oshiradi. Shu sababli, so‘nggi yillarda sholini kapillyar tomchilatib sug‘orish orqali yetishtirish, suv resurslaridan oqilona foydalanish va suv sarfini kamaytirish yo‘nalishida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ushbu texnologiya sholini past suv sarfi bilan to‘liq pishirib yetishtirish imkonini beradi.

Qoraqalpog‘istonning tuproq-iqlim sharoitlari o‘ziga xos murakkablikka ega. Hududda yoz oylarida havo juda quruq bo‘lib, o‘rtacha namlik 25–30% dan oshmaydi, bahor fasli kech kiradi, kuzda esa sovuqlar erta boshlanadi. Bularning barchasi sholi o‘sinh davrini qisqartiradi va erta pishar navlarga bo‘lgan ehtiyojni oshiradi. Hududning deyarli barcha yerlari sho‘rlangan yoki o‘rtacha sho‘rlangan, sho‘rlanmagan yerlar esa juda kam. Shuning uchun yangi navlar nafaqat qisqa vegetatsiya davriga, balki sho‘rlanish va qurg‘oqchilikka chidamlilik xususiyatiga ham ega bo‘lishi lozim.

Sholining o‘shishi va rivojlanishiga ta‘sir etuvchi abiotik stresslar — yuqori harorat, suv tanqisligi, sho‘rlanish, og‘ir metallarning mavjudligi — o‘simlikning biokimyoviy jarayonlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi, hosildorlikni pasaytiradi va don sifati yomonlashishiga olib keladi. Shuning uchun barqaror, erta pishar va sho‘rga chidamli navlarni yaratish Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligida eng dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biridir.

Abiotik va biotik stresslarga chidamlilikni tanlash hosilning kamayishiga qarshi kurashda muhim vosita sifatida e‘tiborga olinadi. Sholi Osiyoda eng ko‘p yetishtiriladigan don ekini bo‘lib, dunyo aholisining katta qismini oziqlantiradi: global hosilning 90% dan ortig‘i Osiyoda yetishtiriladi va iste‘mol qilinadi [4].

Qoraqalpog‘istonning og‘ir tuproq-iqlim sharoitida sholi navlari barqaror hosil beruvchi, stress omillariga chidamli navlar bo‘lishi zarur [1]. Shu bilan birga, respublika hududida qurg‘oqchilik muammosi jiddiy bo‘lib, sug‘orish uchun suv resurslari doimo yetarli emas, bu esa dehqonlar uchun sholi yetishtirishni murakkablashtiradi [2].

So‘nggi yillarda O‘zbekiston va xususan Qoraqalpog‘iston sharoitida suv resurslarining kamayishi sholi yetishtirishda yangi suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish zaruratini kuchaytirdi. Sholi ekinida an‘anaviy suv bostirish usuli katta suv sarfini talab etadi, shu sababli ko‘chat usulida ekish texnologiyasi muqobil yondashuv sifatida o‘rganilmoqda. “Sholini ko‘chat usulida kuzgi bug‘doydan so‘ng takroriy ekin sifatida yetishtirish orqali suv tejovchi va yuqori hosildor texnologiya ishlab chiqish” mavzusidagi tadqiqotlarda ko‘rsatib o‘tilganidek, bu usul suv sarfini gektariga o‘rtacha 9050 m³ ga kamaytirgan, urug‘ va mineral o‘g‘it sarfini iqtisod

qilgan. Shu bilan birga, hosildor poya soni, metelka uzunligi va 1000 don vazni ortganligi tufayli hosildorlik va iqtisodiy samaradorlik oshgan [3].

Shu sababli mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi Qoraqalpog‘istonning quruq va sho‘rlangan tuproq-iqlim sharoitida o‘rganilayotgan kolleksiya namunalarining vegetatsiya davrini, fenologik rivojlanish xususiyatlarini aniqlash, erta pishar va suvni kam talab qiluvchi genotiplarni tanlab olishdir. Ushbu ma‘lumotlar kelajakda yuqori hosildor, ekologik stress omillariga chidamli va yuqori sifatli sholi navlarini yaratishda muhim ilmiy asos bo‘ladi.

Materiallar va uslublar. Tadqiqot “Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi”ning seleksiya ko‘chatzori maydonida olib borildi. Tajribaning maqsadi — Qoraqalpog‘iston sharoitida o‘rta va erta pishar sholi namunalarining vegetatsiya davrini, fenologik bosqichlarini va ularning o‘zgaruvchanligini aniqlashdan iborat bo‘ldi. Tadqiqot uch martalik takrorlanishda o‘tkazildi.

Ekinlar 2025-yil bahorida ekilib, har bir nav namunasi alohida parcelalarda joylashtirildi. Kuzatuvlar “Dospexov (1985)” metodikasi asosida olib borildi. Fenologik bosqichlar quyidagi davrlar bo‘yicha belgilandi: ko‘karib chiqish, tuplash, boshoqlash (ro‘vaklash), sut pishish, mum pishish va to‘liq pishish fazalari.

Har bir fazaning davomiyligi kunlarda hisoblanib, o‘rtacha arifmetik qiymat (\bar{X}), o‘rtacha xatolik (S_x) va variatsiya koeffitsienti ($V\%$) aniqlanib, quyidagi formulalardan foydalanildi:

$$V = \frac{S}{\bar{X}} \times 100$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

Natijalar matematik-statistik tahlil usulida (bir omilli dispersiya tahlili) qayta ishlanib, fenofazalarning davomiyligi bo‘yicha navlarning o‘zaro farqlanishi aniqlangan.

Natijalar va munozara.

Kolleksiya ko‘chatzorida o‘rganilgan sholi namunalarining vegetatsiya davri bo‘yicha olib borilgan kuzatuvlar ularning fenologik rivojlanishida sezilarli farqlar mavjudligini ko‘rsatdi (1-jadval). “Guliston” standarti bo‘yicha ko‘karib chiqish muddati o‘rtacha $12,33 \pm 0,33$ kun bo‘lib, variatsiya koeffitsienti 4,68%ni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich ko‘pchilik namunalarda 12–14 kun oralig‘ida bo‘lib, o‘simliklarning unib chiqish faolligi yuqori ekanligini bildiradi.

Fenofazalarning kechish muddatlari orasida eng qisqa vegetatsiya davri D-69 (D-234) K-241 namunasida qayd etildi — to‘liq pishish muddati $101,3 \pm 0,33$ kunni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich andoza “Guliston” naviiga nisbatan 2-3 kun erta pishishini bildiradi. Shuningdek, D-16-1 namunasi ham qisqa davrda ($105,7 \pm 0,33$ kun) pishib yetildi, bu uni erta pishar genotiplar guruhiga kiritish imkonini beradi.

Eng uzun vegetatsiya davri esa D-10 (D-50) (D-142) 47-20 namunalarida ($110,3 \pm 0,33$ kun) kuzatildi, bu esa uni o‘rta kechpishar guruhga kiritadi. Shu bilan birga, ushbu nav yuqori barqarorlik ($V\% = 0,52 - 2,25\%$) bilan ajralib turdi, bu uni ekologik sharoitlarga yaxshi moslashganligini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, variatsiya koeffitsienti ($V\%$) barcha fenofazalarda 0,5–14,3% oralig‘ida bo‘lib, o‘rganilgan namunalar orasida o‘shning nisbatan barqaror kechganini bildiradi. Bu esa seleksiya nuqtayi nazaridan genetik jihatdan bir xillik darajasining yuqoriligini ko‘rsatadi.

Fenologik kuzatuvlar natijalari shuni ko‘rsatadiki, D-69 (D-234) K-241, D-16-1 va D-15 (D-386) namunalarining vegetatsiya davri qisqa bo‘lib, ular Qoraqalpog‘iston sharoitida erta pishar navlarni yaratishda donor sifatida foydalanish uchun istiqbolli hisoblanadi.

1-jadval
Kolleksiya ko'chatzorida o'rganilgan namunalarning vegetatsiya davri bo'yicha malumotlar

№	Namunalar	Ko'karib Shiqqan vaqdi		Tuplash vaqdi		Ro'vaklash vaqdi		Sut pishish vaqdi		Mum pishish vaqdi		To'liq pishish vaqdi	
		($X \pm S_x$)	V %	($X \pm S_x$)	V%	($X \pm S_x$)	V%	($X \pm S_x$)	V%	($X \pm S_x$)	V%	($X \pm S_x$)	V%
1	Gulistan st	12.33 ± 0.33	4.68	42.6 7 \pm 0.67	2.71	62.3 3 \pm 0.67	1.85	70.67 ± 0.67	1.63	84.0 0 \pm 0.58	1.19	103.6 7 \pm 1.86	3.10
2	D-69 (D-234) K-241	12.67 ± 0.33	4.56	45.0 0 \pm 0.58	2.22	49.6 7 \pm 0.33	1.16	68.67 ± 0.67	1.68	82.6 7 \pm 0.33	0.70	101.3 3 \pm 0.33	0.57
3	D-15 (D-386)	13.33 ± 0.67	8.66	47.3 3 \pm 0.33	1.22	51.0 0 \pm 0.58	1.96	70.67 ± 0.67	1.63	85.3 3 \pm 0.33	0.68	105.3 3 \pm 0.33	0.55
4	D-10 (D-50)(D-142) 47-20	14.00 ± 1.15	14.29	46.0 0 \pm 0.58	2.17	51.3 3 \pm 0.67	2.25	70.67 ± 0.67	1.63	84.0 0 \pm 0.58	1.19	110.3 3 \pm 0.33	0.52
5	D-65 (Nukus-70)	13.67 ± 0.88	11.18	46.6 7 \pm 0.67	2.47	51.6 7 \pm 0.33	1.12	70.67 ± 0.33	0.82	83.0 0 \pm 0.58	1.20	106.6 7 \pm 0.33	0.54
6	D-16-1	12.67 ± 0.67	9.12	45.0 0 \pm 0.58	2.22	49.0 0 \pm 0.58	2.04	70.67 ± 0.33	0.82	82.3 3 \pm 0.33	0.70	105.6 7 \pm 0.33	0.55
7	Neyzvestniy2	14.00 ± 0.58	7.14	46.3 3 \pm 0.33	1.25	71.6 7 \pm 0.88	2.13	79.33 ± 0.33	0.73	93.0 0 \pm 0.58	1.08	104.0 0 \pm 1.00	1.67
8	D-51 (D-427)	14.33 ± 0.33	4.03	44.3 3 \pm 0.33	1.30	51.0 0 \pm 0.58	1.96	72.33 ± 0.33	0.80	86.3 3 \pm 0.33	0.67	100.3 3 \pm 0.33	0.58

Xulosa.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kolleksiya ko'chatzorida o'rganilgan sholi namunalarning fenologik rivojlanish muddati va barqarorligi o'zaro sezilarli farq qiladi. D-69 (D-234) K-241, D-16-1 va D-15 (D-386) namunalarning vegetatsiya davri qisqa bo'lib, ular Qoraqalpog'istonning suv taqchilligi sharoitida erta pishar genotiplar sifatida ajralib chiqdi. Shu bilan birga, variatsiya koeffitsientining past bo'lishi o'rganilgan namunalar ekologik sharoitlarga yaxshi moslashganligini ko'rsatadi. Ushbu natijalar erta pishar, suvni tejoychi va sho'rga chidamli navlarni yaratish bo'yicha seleksiya ishlarida muhim amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abillayev U, Abdullayev B.U, Yesemuratova G.Q, Yesemuratov A. Qaraqalpaqstan sharayitinda suv kem bolip, kesh kelgen jag'daylarda salini yegip tarbiyalawding o'zgesheligi Global iqlim o'zgarishlariga chidamli, hosildorligi va sifati yuqori bo'lgan boshqli don, dukkakli, moyli, ozuqa ekinlarini parvarishlash istiqboli. Xalqaro ilmiy - amaliy konferensiya. 13- may 2022 yil 149-b
2. Sattarov M., Ergashev M. Evaluation of some drought-tolerant rice varieties to resilient the impact of insufficient irrigation water in Shimbay, Karakalpak republic «Sholi va dukkakli

don ekinlarini yetishtirishning zamonaviy usullari hamda resurstejavchi texnologiyalardan foydalanishning istiqbollari» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman maqolalar to'plami. 2023 yil. 38-b.

3. Хожамбергенов Г. Разработка технологии посева риса рассадным способом в Каракалпакстане. Global iqlim o'zgarishlariga chidamli, hosildorligi va sifati yuqori bo'lgan boshqoli don, dukkakli, moyli, ozuqa ekinlarini parvarishlash istiqboli. Xalqaro ilmiy – amaliy konferensiya. 2025 yil 8-9 Oktabr, Toshkent 296-b.

4. Khush G.S. Rice breeding: Achievements and future strategies / G.S. Khush, P.S. Virk // Crop Improv. – 2000. – 27(2). 115-144 b.